

La pietra verde del Monviso, un materiale pregiato usato nel Neolitico

Amelia Carolina Sparavigna

Department of Applied Science and Technology, Politecnico di Torino

Abstract: *La Valle Po, in Piemonte, era già frequentata nel Neolitico dai "cercatori della pietra verde", ossia dai cercatori di Giadeite, materiale litico di elevata durezza ed esteticamente pregevole. Questa Giadeite, che oggi è conosciuta come la pietra verde del Monviso, si era sparsa per tutta l'Europa, anche nelle Isole Britanniche, per essere trasformata in asce ed altri strumenti litici, oggetti di prestigio e simboli di potere.*

DOI: 10.5281/zenodo.2582331

Published in geo.philica.com

Dice Piero Barale, nel suo articolo intitolato "Un Rebus ai Piedi del Monviso", che la Valle Po, era già frequentata nel Neolitico dai "cercatori della pietra verde", ossia di Pirosseni-Giadeite, "materiale litico di elevata durezza che veniva estratto nei depositi alluvionali della valle" [1]. Questa pietra verde del Monviso si era sparsa per tutta l'Europa, anche nelle Isole Britanniche, per essere trasformata in asce ed altri strumenti litici, oggetti di prestigio e simboli di potere.

Alcuni oggetti di questo materiale si trovano al Museo d'Antichità di Torino (Museo Archeologico Nazionale del Piemonte). Per vedere come erano lavorate queste pietre, c'è un prezioso articolo dell'Associazione L'Arc, Delegazione Paleoworking di Cuneo [2]. E per cercarle in loco ci spiega dove andare Vilma Brignone, nel suo articolo www.targatocn.it [3]. "Ricerche confermano che furono realizzate con la giadeite del Re di Pietra, le asce e le accette neolitiche che si trovano nei musei archeologici d'Europa. Scoperto il giacimento primario nel 2003 sulla punta Rasciassa. Il minerale verde era estratto e lavorato in loco 7.800 anni fa" [3]. "Dopo aver valicato le Alpi, iniziava il cammino di trasformazione dei materiali grezzi, in Svizzera e Francia, aumentando progressivamente il grado di finitura" [3]. Con un "cammino durato millenni: i manufatti giunsero a Carnac Saint-Michel in Bretagna verso il 4500 a.C., e in Somerset, Gran Bretagna, nel 3800 a.C ." [3] Il giacimento primario di giadeite si colloca in base alla localizzazione trovata nel 2003 da alcuni geologi [4].

Sempre nel 2003, l'archeologo Pierre Petrequin giunse in Valle Po, e trovò sul Monviso una tonnellata di giadeite pura [3]. Nell'ambito del progetto JADE il ricercatore stabilì una correlazione tra i campioni di minerali raccolti sul Monviso e le centinaia di accette litiche, molto diffuse in età neolitica e che ora si trovano nei musei di mezza Europa [5]. Dice l'articolo [3] che lo studio "si concentrò in particolare proprio su alcuni manufatti in giadeite di cui non è mai stato accertato il luogo di estrazione."

Per chi fosse interessato alla storia della geologia, della pietra verde ne parlava anche un importante articolo del 1901 nel Bollettino di Paleontologia Italiana, Anno XXVII. Gennaio-Marzo 1901. N. 1 1-3 [6]. In questo articolo, Issel riporta gli studi di Franchi [7]. Altri articoli che parlano della pietra verde del Monviso sono dati dalle Ref.[8-16].

References

[1] Barale, P. (1997). Un rebus ai piedi del Monviso. In Atti del XVII Congresso Nazionale di Storia della Fisica e dell'Astronomia, Como (pp. 22-25).

URL: www.brera.unimi.it/sisfa/atti/1997/Barale.pdf

[2] Ascani, E., Cinquetti, M., & Savio, S. La Pietra Verde. Associazione L'Arc, Paleoworking di Cuneo.

URL: www.larc-arcieriasperimentale.com/pdf/relazione_pietra_verde.pdf

[3] Vilma Brignone, Monviso, si apre una via alternativa alla crisi: quella dei cercatori di Giada delle Alpi. SALUZZESE, 27 marzo 2013, 16:09 www.targatocn.it

URL: www.targatocn.it/2013/03/27/leggi-notizia/argomenti/saluzzese/articolo/monviso-si-apre-una-via-alternativa-alla-crisi-quella-dei-cercatori-di-giada-delle-alpi.html

[4] Compagnoni, R., Rolfo, F., & Castelli, D. (2012). Jadeitite from the Monviso meta-ophiolite, western Alps: occurrence and genesis. *Eur. J. Mineral.* 2012, 24, 333–343.

[5] Pétrequin, P., Errera, M., Cassen, S., Gauthier, E., & Pétrequin, A. M. (2007). Du Mont Viso au golfe de Tarente à la transition V-IVe millénaires: la hache en jadéite de Laterza (Puglia, Italie). *Jahrbuch der Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Mainz*, 54, 25-51.

[6] Issel, Arturo (1901). Della giadaite secondo le recenti osservazioni dell'ing. S. Franchi. *Bollettino di Paleontologia Italiana*, Anno XXVII. Gennaio-Marzo 1901. N. 1 1-3.

URL: <https://sites.google.com/site/pietraverdedelviso/bollettino>

[7] Franchi, S. (1900). Sopra alcuni giacimenti di rocce giadeitiche nelle Alpi Occidentali e nell'Appennino ligure. *Bollettino Del R. Comitato Geologico D'Italia*, 31, 119–158.

[8] Rolfo, F., Benna, P., Cadoppi, P. et al. (2015). The Monviso Massif and the Cottian Alps as Symbols of the Alpine Chain and Geological Heritage in Piemonte, Italy. *Geoheritage* (2015) 7:65–84, DOI 10.1007/s12371-014-0097-9

[9] Errera, M. (2004). Découverte du premier gisement de jade-jadéite dans les Alpes (été 2004) Implications concernant plusieurs lames de hache néolithiques trouvées en Belgique et dans les régions limitrophes. *Notae praehistoricae*, 24, 191-202.

[10] Errera, M. (2004). Découverte du premier gisement de jade-jadéite dans les Alpes. Implications concernant plusieurs lames de hache néolithiques trouvées en Belgique et dans les régions limitrophes. *Notae praehistoricae*, 24, 191-202.

URL: http://www.natuurwetenschappen.be/mars/groups/fnrs-contact-group/notae-praehistoricae/NP_pdf/np24/NP24_191-202_Errera-Alpes.pdf

- [11] Pétrequin, P., Errera, M., Cassen, S., Gauthier, E., Hovorka, D., Klassen, L., & Sheridan, A. (2011). From Mont Viso to Slovakia: The two axeheads of alpine jade from Golianovo. *Acta Archaeologica*, 62(2), 243-268.
- [12] Pétrequin, P., Errera, M., Pétrequin, A. M., & Allard, P. (2006). The Neolithic quarries of Mont Viso, Piedmont, Italy: initial radiocarbon dates. *European Journal of Archaeology*, 9(1), 7-30.
- [13] D'Amico, C., & Starnini, E. (2012). Circulation and provenance of the Neolithic greenstones in Italy. *JADE Grandes haches alpines du Néolithique européen. Ve et IVe millénaires av. J.-C. Les Cahiers de la MSHE Ledoux*, 17, 728-748.
- [14] Cooney, G. (2011). Introduction: transformations at the quarry face. *World Archaeology*, 43(2), 145-148.
- [15] Klassen, L. (2012). Axes of Alpine jade from southern Scandinavia and northernmost Germany. *Danish Journal of Archaeology*, 1(1), 86-89.
- [16] Odriozola, C. P. (2015). Jade. *Grandes haches alpines du Néolithique européen. Ve et IVe millénaires av. J.-C. (Jade. Large Alpine Axeheads in Neolithic Europe. 5th-4th Millennia BC)*. *European Journal of Archaeology*.

Information about this Article

Published on Tuesday 16th August, 2016 at 11:35:06.

The full citation for this Article is:

Sparavigna, A. C. (2016). La pietra verde del Monviso, un materiale pregiato usato nel Neolitico. *PHILICA Article number 693*.

Equations are not being displayed properly on some articles. We hope to have this fixed soon.
Our apologies.

ISSN 1751-3030

[Log in](#)
[Register](#)

915 Articles and Observations available | Content last updated 12 December, 06:14

Philica entries accessed 2 671 311 times

- [Philica front page](#)
- [Search](#)
- [About Philica](#)
- [Take the tour](#)
- [Publish your work](#)
- [Work needing review](#)
- [Most popular entries](#)
- [Highest-rated entries](#)
- [Recent reviews](#)
- [How to cite Philica](#)
- [FAQs](#)
- [Support Philica](#)
- [Contact us](#)
- [Get confirmed status](#)

NEWS: The SOAP Project, in collaboration with CERN, are conducting a [survey on open-access publishing](#). Please take a moment to give them your views

We aim to suit all browsers, but recommend Firefox particularly:

Instant academic publishing with transparent peer-review

Most recent Articles in Geography & geology

[La pietra verde del Monviso, un materiale pregiato usato nel Neolitico](#) [Geography & geology]
Sparavigna, A. (16th Aug 2016).

[The Charity Shoal Crater of Lake Ontario in Google Earth Images](#) [Geography & geology]
Sparavigna, A. (10th May 2016).

[Why Paying in Cash is Better While Buying a Home?](#) [Geography & geology]
Sansón, J. (28th May 2015).

[Al-Biruni and the Mathematical Geography](#) [Geography & geology]
Sparavigna, A. (27th Dec 2014).

[Mangla Dam Raising Project \(Pakistan\): General Review and Socio-Spatial Impact Assessment](#) [Geography & geology]
Kayani, S. (18th Jul 2012).

[Tornado-genesis can be explained by charge relativity](#) [Geography & geology]
Hu, W. (17th Sep 2011).

[Earthquake is abrupt release of radiation from crust fissure or hole](#) [Geography & geology]
Hu, W. (17th Sep 2011).

[SWOT Analysis of Ecotourism in the Sundarbans, West Bengal, India](#) [Geography & geology]
Bhattacharya, M., Bhattacharya, P. & Patra, B. (27th Apr 2011).

Most recent Observations in Geography & geology

None available, but remember that **Philica** is still in its pre-launch stage. Why not be the first to [submit an Observation](#) in this field?

Read a specific entry

Article num.
Observation num.

Quick search

(No need for wildcards: entering GRAV finds gravity, gravitational, etc.)
Search: [Advanced search](#)

[RSS FEED](#) 2.0

- [anthro.philica.com](#) Anthropology
- [astro.philica.com](#) Astronomy & cosmology
- [bio.philica.com](#) Biological sciences
- [chemo.philica.com](#) Chemistry & chemical engineering
- [compu.philica.com](#) Computer science
- [econo.philica.com](#) Economics & development
- [edu.philica.com](#) Education
- [engi.philica.com](#) Engineering
- [enviro.philica.com](#) Environmental studies
- [geo.philica.com](#) Geography & geology
- [histo.philica.com](#) History
- [humani.philica.com](#) Humanities
- [inter.philica.com](#) International studies
- [juris.philica.com](#) Law
- [linguo.philica.com](#) Language & linguistics
- [mani.philica.com](#) Management & Business studies
- [matho.philica.com](#) Mathematics
- [medi.philica.com](#) Medicine
- [musi.philica.com](#) Music
- [neuro.philica.com](#) Neuroscience
- [philoso.philica.com](#) Philosophy
- [physic.philica.com](#) Physics
- [politi.philica.com](#) Political studies
- [psycho.philica.com](#) Psychology
- [socio.philica.com](#) Sociology & social sciences
- [transpo.philica.com](#) Transportation studies
- [zoo.philica.com](#) Zoology & veterinary studies

[RSS FEED](#) 2.0

(often underestimates user numbers)

<http://philica.com/index.php?discipline=9>

Go

JUL DEC JUL

13

2015 2016 2017

About this capture

33 captures

28 Nov 2006 - 6 Jul 2017

<https://web.archive.org/web/20161213155105/http://philica.com/index.php?discipline=9>